

G.HIRSUTUM.L ТУРИГА МАНСУБ ҒЎЗА ГЕНЕТИК КОЛЛЕКЦИЯСИНИНГ ЛИНИЯЛАРАРО ДУРАГАЙЛАРИДА ТОЛА БЕЛГИСИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

1. Бекмухамедов А.А
2. Хаитова Ш.Д
3. Киличева М.Ч
4. Бектурдиева Ш.У

1,2,3,4. Ўзбекистон Миллий Университети
<https://10.5281/zenodo.7619755>

Ўзбекистон пахтасининг жаҳон пахта бозорида рақобатбардош бўлишининг асосий омилларидан бири - ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи қимматли-хўжалик белгиларининг юқори кўрсаткичларига эга бўлган янги ғўза навларини яратишдир. Серҳосил, тезпишар, касалликлар ва зараркундаларга чидамли, толасининг сифати ва чиқими юқори бўлган навларни яратиш учун ғўза ўсимлигида қимматли-хўжалик белгиларининг генетик назоратини уларнинг ўзаро коррелятив боғлиқлигини ўрганиш долзарб муаммолар қаторига киради.

Илмий адабиётларда ғўза миқдорий белгиларининг ирсийланиши, ўзаро боғлиқлиги ва бошланғич манбаларнинг бу белгилар бўйича комбинатив қобилятини тадқиқ этиш асосида олинган маълумотлар келтирилган [9,10,11,1,2]. Шунингдек, ЎзМУ Ғўза генетик коллекциясининг изоген ва интрогрессив линиялари дурагайларида тола узунлиги ва бошқа қимматли-хўжалик белгиларининг ирсийланиши ва ўзаро боғлиқлиги кам ўрганилган. Хусусан, тола узунлиги бўйича альтернатив бўлган линияларнинг дурагайларида бу белгининг ирсийланиши икки гуруҳ генларга боғлиқлиги тахмин қилинган. Генетик коллекциянинг айрим линияларининг тола чиқими, индекси, битта кўсакдаги пахта вазни ва 1000 чигит вазни белгилари бўйича комбинатив қобилятлари ўрганилган, аммо кўп сонли, генотипик жиҳатдан бир-биридан фарқланувчи линияларда бу йўналишда тадқиқотлар ўтказилмаган.

Мақсад – алтернатив ва генотипик белги жиҳатдан бир-биридан кескин фарқланувчи генетик коллекциянинг линиялараро дурагайларда тола чиқими ва узунлигининг ирсийланишини ўрганиш.

Тадқиқот объекти сифатида Ғўза генетик коллекциясининг Л-620, Л-4112, Л-39 – интрогрессив линиялари, Л-15 – изоген линия (чигит тукланиш типи н-МС), Л-489 – мутант линия ва Л-70 – чигити абсолют яланғоч бўлган анализатор линия ва уларнинг биринчи, иккинчи авлод дурагай ўсимликлари хизмат қилди.

Қатор олимлар томонидан линияларо чатиштириш усулидан фойдаланиб, *G. hirsutum* L. ғўза турида тола чиқишининг ирсийланиши ўрганилган [3,4,5,8]. Бунда ота-она шакллари сифатида генетик коллекциянинг толасиз ва доминант туксиз чигитли (тукнинг йўқлиги) Л-72, Л-70 линиялар (ДАГС), толасиз- рецессив туксиз чигитли Л-86 линия (РАГС), толали н-МС типигаги тукли Л-15 линияси, толали - ОС типигаги тукли Л-12, Л-13, Л-14, Л-40, Л-47 линияларидан фойдаланилган.

Д.А.Мусаев ва шогирдлари томонидан яратилган ғўза генетик коллекцияси линияларида чигит тукланиши ва тола чиқишининг ирсийланиши кенг кўламда ўрганилиб, бу белги мураккаб генетик бошқарилиши ва унинг ирсийланишида камида икки гуруҳ генлар иштирок этиши асослаб берилди [6].

Юқоридаги адабиёт манбаларининг маълумотига таянган ҳолда, биз ўз тадқиқотларимизда генетик коллекциянинг чигити абсолют туксиз ва толасиз (ДАГС)

бўлган Л-70 анализатор-линияси билан тукли ва толали изоген Л-489, Л-15 линияларидан, ҳамда сифатли тола ва узунликга эга интрогрессив Л-620, Л-4112 ва Л-39 сингари интрогрессив линиялардан фойдаландик. Уларнинг F_1 ва F_2 авлод дурагайларида қимматли хўжалик белгиларини ирсийланиши ўрганилди. Чигит тукланишига кўра бошланғич линиялар қуйидаги генотиплар билан тавсифланадилар: Л-70 – II $f_{t1}f_{t1} f_{t2}f_{t2} f_{c}f_{c}$; Л-489 – ii $F_{t1}F_{t1} F_{t2}F_{t2}F_{c}F_{c}$; Л-15 – ii $F_{t1}F_{t1} F_{t2}F_{t2}f_{c}f_{c}$; Л-620 – ii $F_{t1}F_{t1} F_{t2}F_{t2}F_{c}F_{c}$; Л-4112 – ii $F_{t1}F_{t1} F_{t2}F_{t2}F_{c}F_{c}$; Л-39 - ii $F_{t1}F_{t1} F_{t2}F_{t2}F_{c}F_{c}$.

Тола чиқими бўйича 1-жадвалда келтирилган кўрсаткичларнинг тахлилидан маълум бўлдики, тола чиқими $42,63 \pm 0,49$ % тенг Л-489 (ОС – чигит умумий юза қисми тўлиқ тук билан қопланган) линияси билан анализатор Л-70 линия чатиштирилиши натижасида олинган F_1 Л-489 x Л-70 дурагай комбинация ўсимликларининг тола чиқими $32,73 \pm 0,17$ % ни, вариация коэффиценти 5,93% ва $h_p = 0,9$ ни ташкил этиб, ўта кучли тўлиқсиз доминантлик намоён бўлди. Шунингдек, тола чиқимининг ўртача қиймати $41,31 \pm 0,26$ % га тенг бўлган Л-15 линияси (н-МС – чигит микропиляр юза қисми нормал тук билан қопланган) билан анализатор Л-70 линиясининг F_1 Л-15xЛ-70 дурагай комбинация ўсимликларида тола чиқими $22,02 \pm 0,27$ % га, вариация коэффиценти 13,9% ва $h_p = 0,1$ га тенг бўлиб, тўлиқсиз доминантлик юзага келди. Тажрибалардаги Л-489 линиясида тола чиқимини ирсийланишини таъминловчи асосий ва қўшимча генлар доминант ҳолда бўлганлиги, уларнинг биринчи авлод дурагайларида юқори оралиқ ҳолатида тола чиқимини юзага келишига, аксинча Л-15 линиясида қўшимча f_c – генининг рецессив ҳолатда бўлиши F_1 дурагайларида тола чиқими кўрсаткичини паст оралиқ ҳолатига сабаб бўлди. Л-489 линиясининг амалий селекция учун бошланғич материал ёки шу белги бўйича донор сифатидаги қиймати ва аҳамияти Л-15 линиясига нисбатан юқори. Шунга кўра, бу линиялар селекцион жараёнлар учун аҳамиятлидир.

Ўртача тола чиқими кўрсаткичига эга Л-620 ($37,34 \pm 0,49$ %), Л-4112 ($35,26 \pm 0,34$ %) ва Л-39 ($35,73 \pm 0,49$ %) линияларини (линиялар ОС –тип, чигит умумий юза қисми тўлиқ тук билан қопланган) Л-70 линияси билан чатиштирилган F_1 Л-620 x Л-70, F_1 Л-4112xЛ-70 ва F_1 Л-39 x Л-70 комбинация дурагай ўсимликларидаги тола чиқимининг ўртача қийматлари (мос равишда $27,07 \pm 0,25$ %, $27,32 \pm 2,35$ % ва $26,57 \pm 0,34$ %) камайгани ҳолда, тўлиқсиз доминантлик ҳолатидаги ($h_p = 0,5$; $h_p = 0,6$ ва $h_p = 0,5$) ирсийланиш кузатилди. Демак, тола чиқими белгиси ўрганилган F_1 комбинацияларда чигит устидаги тукланишга тўсқинлик қилувчи Л-70 линиясидаги I – ингибитор генининг дурагай популяцияларда гетерозигота ҳолатига ўтиши билан, бу белги кўрсаткичининг камайишига сабаб бўлган (1-жадвал).

F_2 дурагай ўсимликларининг тола чиқимининг таҳлили шуни кўрсатдики, ўрганилган белгининг кўрсаткичлари ажралиш туфайли пасайиши билан бирга вариацион қаторлар сонининг ва мос равишда вариация коэффицентининг ортишига сабаб бўлди. Масалан, F_2 Л-489 x Л-70 ва F_1 Л-15xЛ-70 дурагай комбинация ўсимликларининг тола чиқимини ўртача қийматлари $22,51 \pm 0,73$ % ва $18,45 \pm 0,93$ % ташкил этиб, вариацион қаторлар чегараси хар иккала комбинацияда 0,0% дан бошланиб F_2 Л-489 x Л-70 комбинацияда 45,0 % гача ва F_2 Л-15 x Л-70 комбинацияда эса 39,0 % чегарада тугалланган. Шунингдек, F_2 Л-620 x Л-70 ва F_2 Л-4112 x Л-70 дурагай комбинация ўсимликларининг вариацион қаторлари 0,0% дан 41,0% гача чегарада бўлиб, уларнинг тола чиқимига кўра ўртача қийматлари мос равишда $20,11 \pm 0,86$ % ва $19,72 \pm 0,73$ % ни ташкил этди. Юқоридаги тўртала F_2 дурагай ўсимлик комбинацияларида тола чиқими белгиси ўта кучли ирсийланишга эга бўлиб ($h^2 = 0,99$), F_2 Л-39 x Л-70 комбинация

Ўсимликларида эса тола чиқимининг вариацион қаторлари чегараси нисбатан кам синфларни (20 та – 0,0% дан 39,0% гача) ўз ичига олгани ҳолда, унинг ўртача қиймати $19,72 \pm 0,73\%$ ва ирсийланиш коэффициентини $h^2=0,88$ ни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал. Ғўза генетик коллекциясининг чигити тукланишга эга линияларини туксиз чигитли Л-70 линияси билан F_1 , F_2 дурагайларида тола чиқими белгисининг ирсийланиши.

Материаллар		Тола чиқими %				
		$\bar{x} \pm m$	S	V%	hp	h ²
1.	Л-70	0,00±0,0	0,00	0,00		
2.	F_1 Л-489 x Л-70	32,73±0,17	1,94	5,93	0,6	
3.	F_2 Л-489 x Л-70	22,51±0,73	11,2	53,1		0,99
4.	Л-489	42,63±0,49	1,64	4,1		
5.	F_1 Л-15 x Л-70	22,02±0,27	3,06	13,9	0,1	
6.	F_2 Л-15 x Л-70	18,45±0,93	12,05	65,4		0,99
7.	Л-15	41,31±0,26	1,99	4,83		
8.	F_1 Л-620 x Л-70	27,07±0,25	2,87	10,6	0,5	
9.	F_2 Л-620 x Л-70	20,11±0,86	12,17	29,4		0,99
10.	Л-620	37,34 ±0,49	2,57	7,35		
11.	F_1 Л-4112 x Л-70	27,32±2,35	2,68	9,81	0,6	
12.	F_2 Л-4112 x Л-70	20,66±0,82	11,36	55		0,99
13.	Л-4112	35,26±0,34	2,58	7,38		
14.	F_1 Л-39 x Л-70	26,57±0,34	3,48	13,1	0,5	
15.	F_2 Л-39 x Л-70	19,72±0,73	11,23	57		0,88
16.	Л-39	35,73±0,49	2,10	5,77		

Муаллифлар ўз тадқиқотларида тола чиқимининг аналогик равишда намоён бўлишини F_1 дурагай авлодида юқори кўрсаткичга эга бўлган линия генотипида тола чиқимининг ирсийланишини таъминловчи асосий генлар доминант холда ва концентрацияси кўпроқ бўлганлиги тахмини билан боғлашган [12, 7]. Демак, бизнинг тадқиқотларимизда Л-489 линиясида тола чиқими (42,63%) ирсийланишини таъминловчи асосий генлар доминант холатда бўлганлиги туфайли, уларнинг биринчи авлод дурагайларида юқори оралиқ холатидаги тола чиқими (32,73%) юзага келган. Л-15 линиясида тола чиқими юқори бўлсада (41,31%), лекин унинг Л-70 линияси билан бўлган F_1 дурагай комбинациясида тола чиқими паст кўрсаткични (22,02%) намоён қилди. Бунинг сабабини аввало ота-она сифатида олинган вакилларнинг чигит устидаги тук ва толанинг ривожланишини таъмин этувчи генларнинг генотипик холати билан изоҳлаш мумкин (линияларнинг генотиплари юқорида келтирилган). Шунингдек, тола чиқими белгисининг ўзгарувчанлик кўлами F_2 дурагайларида кенгайиб, вариацион қаторлар чегараси энг қуйи чегарадан юқори чегарагача юксалган ва белгининг ирсийланиш коэффиценти ҳам юқори бўлган ($h^2=0,99$ ва $h^2=0,88$). Қуйидаги 2 - жадвалда бошланғич линиялар ва уларнинг F_1 , F_2 дурагай ўсимликларида тола узунлигига кўра кўрсаткичлари келтирилган. Ўрганилаётган белги бўйича Л-70 линияси толага эга бўлмагани ҳолда, қолган бошланғич линиялар бу белгининг ўртача кўрсаткичи бўйича кескин фарқланадилар.

2-жадвал. Ғўза генетик коллекциясининг чигити тукланишга эга линияларини туксиз чигитли Л-70 линияси билан F_1 , F_2 дурагайларида тола узунлиги белгисининг ирсийланиши.

Материаллар		Тола узунлиги мм.				
		$\bar{x} \pm m$	S	V%	hp	h ²
1.	Л-70	0,00±0,0	0,00	0,00		
2.	F_1 Л-489 x Л-70	27,19±0,19	1,34	4,93	1	
3.	F_2 Л-489 x Л-70	27,0± 0,39	6,37	23,6		0,99
4.	Л-489	27,2±0,50	1,66	6,11		
5.	F_1 Л-15 x Л-70	27,53±0,14	0,95	3,46	0,9	
6.	F_2 Л-15 x Л-70	24,56±0,63	8,22	33,5		0,99
7.	Л-15	29,2±0,21	1,65	5,64		
8.	F_1 Л-620 x Л-70	32,45±0,30	1,87	5,75	0,9	

9.	F ₂ Л-620 x Л-70	27,8 ± 0,58	8,19	29,4		0,99
10.	Л-620	34,5 ± 0,42	2,22	6,43		
11.	F ₁ Л- 4112 x Л-70	31,3 ± 0,14	0,86	2,76	0,8	
12.	F ₂ Л- 4112 x Л-70	27,85±0,57	8,01	28,8		0,99
13.	Л-4112	36,6 ± 0,24	1,78	4,87		
14.	F ₁ Л-39 x Л-70	32,0 ± 0,20	1,28	4	0,7	
15.	F ₂ Л-39 x Л-70	29,0 ± 0,4	6,09	21		0,66
16.	Л-39	36,8 ± 0,37	1,57	4,37		

Хусусан, Л-70 линиясини калта толали Л-489 (27,2±0,50 мм.) ва Л-15 (29,2±0,21 мм.) линиялари билан ўзаро чапиштириш натижасида олинган F₁ Л-489 x Л-70 ва F₁ Л-15 x Л-70 дурагай ўсимликларининг тола узунлигини ўртача кўрсаткичлари (мос равишда 27,19±0,19 мм. ва F₁ Л-15 x Л-70 мм.) оналик линияларининг кўрсаткичларига яқин бўлиб, доминантлик коэффиценти кўрсаткичи бўйича (hp=1 ва hp=0,9) ўрганилган белгининг F₁ комбинацияларда доминантлиги ва тўлиқсиз доминантлигини намоён қилди.

Тола узунлиги нисбатан Л-620 ва юқори бўлган Л-4112, Л-39 линияларнинг F₁Л-620 x Л-70, F₁Л-4112 x Л-70 ва F₁ Л-39 x Л-70 комбинация дурагай ўсимликларининг ҳам тола узунлиги бўйича ўртача кўрсаткичлари оналик сифатида олинган линияларнинг кўрсаткичларига (мос равишда 32,45±0,30 мм., 31,3 ± 0,14 мм. ва 32,0 ± 0,20 мм.) яқин бўлиб, ирсийланиш коэффиценти бўйича (hp=0,9; hp=0,8 ва hp=0,7) тўлиқсиз доминантлик ҳолатидаги ирсийланиш рўй бериб, кучли ижобий гетерозисни юзага келтирди. Бу эса ўрганилган белгининг генлари чигит устидаги туқланишни таъмин этувчи генлардан мустақил тарзда ирсийланишидан далолат беради.

F₂ дурагай комбинация ўсимликларида тола узунлиги белгисининг ўртача қийматларини она сифатидаги ва F₁ дурагай авлод ўсимликларига нисбатан камайганлигини, лекин ўзгарувчанлик кўламини кенгайганлигини кузатиш мумкин. Масалан, тола узунлигининг ўртача қийматини энг паст кўрсаткичи F₂Л-15 x Л-70 комбинация ўсимликларида (24,56±0,63мм) кузатилиб, уларнинг вариацион қаторлар чегараси 15,0 мм. дан 33 мм. гача тебранган бўлса, юқори ўртача қиймат F₂Л-39 x Л-70 комбинация ўсимликларида (29,0 ± 0,41 мм) қайд этилиб, вариацион қаторлар чегараси 15,0 мм. дан 37 мм. гача тебранди. Бундан ташқари, F₂Л-620x Л-70 дурагай ўсимликларининг вариацион қаторлари 14 та синфни (11,0 мм.дан 37,0 мм.гача) ўз ичига олган бўлиб, унинг тола

узудлигини ўртача қиймати $27,8 \pm 0,58$ мм. ни ташкил этди. Шунингдек, ирсийланиш даражаси $F_2L-39 \times L-70$ комбинация ўсимликларидан ташқари ($h^2=0,66$) қолган F_2 дурагай комбинация ўсимликларида $h^2=0,99$ даражани ташкил этди (2-жадвал).

Демак, тола чиқиши тахлилида келтирилган фикрга аналогик тарзда $L-4112$, $L-39$ ва $L-620$ линияларининг тола узудлигини ирсийланишида иштирок этувчи генлар доминант ҳолатда бўлиб, уларнинг концентрациясини кўпроқлиги, бу линияларни амалий селекция учун тола узудлиги бўйича бошланғич материал ёки донор сифатидаги қиймати ва аҳамияти жиҳатидан $L-489$ линиясига нисбатан юқори деб, баҳолаш имконини беради. Шунингдек, ДАГС типидagi $L-70$ линия генотипида яширин равишда тола узудлигини ва тола чиқишини белгиловчи генлар мавжуд бўлиб, ОС-тип чигит тукланишига эга $L-489$, $L-620$, $L-4112$, $L-39$ линиялари ва н-МС тип $L-15$ линияда тола чиқиши ва тола узудлигини таъминловчи асосий генларнинг доминант аллелларини концентрацияга боғлиқ тарзда биринчи авлод дурагайларида паст, ўрта ва юқори тола белгилари намоён бўлди.

References:

1. Жалилов О.Ж., Аширкулов А. Характер наследования выхода волокна у гибридов тонковолокнистого хлопчатника и оценка комбинационной способности родительских сортов. // Мат.науч. конф « Биологические основы оптимизации и скороспелости и продуктивности растений» Ташкент, 1996. –с. 9-10.
2. Кулиев Т., Шодмонов Ж. Ғўза навлари асосий белгилари ўртасидаги коррелятив боғланишлар тузилиши ва уларнинг ирсийланиши. // Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари” номли илмий конференция тўплами.-Тошкент, 2004. – б.304-309.
3. Мусаев Д.А., Закиров С.А. Изучение наследования волосяного покрова семян у хлопчатника. - Ташкент: Фан,1972. –с.170-180.
4. Мусаев Д.А. Генетическая коллекция хлопчатника и проблемы наследования признаков. –Ташкент: Фан,1979.164 с.
5. Мусаев Д.А. Характер наследования подпушка семян у хлопчатника. // Генетика, 1982, №2. –с.25-35.
6. Мусаев Д.А., Алматов А.С., Турабеков Ш., Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н., Мусаева С.Т., Закиров С.А., Рахимов А.К. Генетический анализ признаков хлопчатника.// Ташкент 2005. НУУз.-с.85-106.
7. Мусаев Д.А., Турабеков Ш., Мусаева С.Т., Фатхуллаева Г.Н., Полигенный и олигогенный анализ наследования количественного признака-урожайности волокна хлопчатника.// Россия. Саратов. Научная книга.2007. –с.43-45.
8. Мусаев Д.А., Турабеков Ш., Мусаева С.Т., Фатхуллаева Г.Н. Двойной рецессивный эпистаз в генетическом контроле урожайности волокна хлопчатника. Вестник НУУз. №4, 2008.-с.88-90.
9. Симонгулян Н.Г. Комбинационная способность и наследуемость признаков хлопчатника. –Ташкент: Фан,1977.-144 с.

10. Симонгулян Н.Г. Генетика количественных признаков хлопчатника. –Ташент: Фан,1991.- с. 3-124.
11. Номозов Ш.Э., Эгамбердиев А., Сиддиқов А. Ғўзанинг оддий ва қўш дурагайларида айрим хўжалик белгиларининг ирсийланиши. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2006. -№(4) 6.-6.55-58.
12. Холматов Х., Алматов А.С., Мусаев Д.А. Корреляция хозяйственно-ценных признаков линий генетической коллекции хлопчатника. “Узбекский биологический журнал” № изд. “Фан”. Ташкент.1990. -с.65-68.